

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МИНТАҚАВИЙ ХАВФСИЗЛИГИ ГЛОБАЛ ГЕОСИЁСИЙ БЕҚАРОРЛИК ШАРОИТИДА: ХАВФ ВА ТАҲДИДЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

Якубов Ф.Б., Жабборов С.З.

мустақил тадқиқотчилар

DOI: 10.5281/zenodo.15099845

***Аннотация:** Ушбу мақолада дунё тартиботининг трансформацияси ва халқаро муносабатлар тизимидаги ўзгаришлар шароитида Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигини таъминлаш масалалари ва янги турдаги таҳдидлар таҳлил қилинган.*

***Калим сўзлар:** дунё тартиботи, халқаро муносабатлар тизими, кучлар мувозанати, ҳарбий конфликт, ядровий тийиб туриши.*

Замонавий халқаро муносабатлар тез ўзгарувчан ва прогноз қилиш қийин бўлган жараёнлар, халқаро ҳуқуқ тамойилларининг бузилиши, давлатлар ўртасидаги ишончнинг йўқолиши, “икки хил стандартлар”нинг қўлланилиши, баҳсли масалаларда ҳарбий кучнинг ишлатилиши, янги “қуролланиш пойгаси”нинг бошланиши, турли минтақаларда содир бўлаётган қуролли конфликтлар сонининг кескин ошиши ва эскалацияси, буюк давлатлар томонидан кичик давлатларга нисбатан сиёсий босим ўтказилиши ва бошқа таҳликали тенденциялар билан характерланади.

Санаб ўтилган ҳолатлар дунёнинг у ёки бу нуқтасида доим кузатиладиган табиий жараёнлардир. Бироқ, уларнинг жуда қисқа вақт оралиғида, кескин суръатларда, кенг кўламларда ва географик кенгликларда, ҳамда кўплаб субъектлар иштирокида намоён бўлиши айниқса хавотирли ҳисобланади. Бундай геосиёсий беқарор шароитларида минтақавий хавфсизликни ва барқарор ривожланишни таъминлаш мушкул вазифага айланади. Хусусан,

Шарқий Европа, Кавказ ва Яқин Шарқдаги ҳарбий конфликтларнинг ҳарбий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий ва мафкуравий салбий оқибатлари глобал характерга эга бўлиб, Марказий Осиё минтақасига ҳам ўзининг таъсирини кўрсатмоқда.

Замонавий геосиёсий шароитларда Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигига қуйидаги жараёнларни янги турдаги хавф ёки таҳдид сифатида баҳолаш мумкин:

Қуролли конфликтларнинг кўпайиши ва моҳиятан ўзгариши

Ҳарбий можароларнинг таҳлили билан шуғулланувчи АҚШнинг етакчи ақл марказларидан бири Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) томонидан нашр этилган Conflict Index-2023 ҳисоботида таъкидланишича 2023 йилда ҳарбий тўқнашувлар сони 2022 йилга нисбатан 12 %, 2020 йилга нисбатан эса 40 % ошган. 2023 йилда 168 та давлатда конфликтли ҳолатлар қайд этилган бўлиб, уларда 167,8 минг нафар инсон ҳалок бўлган[1].

Халқаро гуманитар ҳуқуқ ва инсон ҳуқуқлари Женева академиясининг (The Geneva academy of international humanitarian law and human rights) The War Report-2023 ҳисоботига кўра, 2023 йилда дунё бўйича 114 та ҳарбий конфликт мавжуд бўлган (45 та Яқин Шарқ ва Шимолий Африкада, 35 та Африкада, 21 та Осиёда, 7 та Европада, 6 та Лотин Америкасида)[2]. Британиянинг Стратегик тадқиқотлар халқаро институти (The International Institute for Strategic Studies, IISS) маълумотларига кўра эса дунё бўйлаб 2023 йилда 183 та конфликтлар қайд этилган[3]. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Фолькер Тюрк маълум қилишича 2023 йилда 55 та фаол ҳарбий конфликтлар мавжуд бўлган[4].

Янги глобал “қуролланиш пойгаси”

Тарихнинг геосиёсий беқарор даврларида давлатлар ҳар доим ҳарбий соахага, хусусан қуролланишга асосий эътиборни қаратишган. Бугунги кунга

келиб ҳам турли минтақа давлатлари кенг кўламли қуроллиниш сиёсатини олиб боришмоқда.

Уруш муаммоларини тадқиқ қилувчи SIPRI (Швеция) таҳлил марказининг маълумотларига кўра 2023 йилда дунё мамлакатларининг ҳарбий соҳа харажатлари 6,8%га кўтарилиб, рекорд даражадаги 2,44 трл долларни ташкил қилган[5]. Бу рақамлар глобал ЯИМнинг 2,3 % га тенгдир. Айниқса Европа давлатларининг муҳофаа харажатлари кескин ошиб, совуқ уруш давридаги кўрсаткичлар даражасига етган. Ҳозир кўринишида ҳарбий бюджетни энг кўп оширган давлатлар қаторига Жанубий Судан (78 %), Алжир (76%), Финляндия (36%), Литва (27%), Россия (24%), Исроил (24 %), Саудия Арабистони (16%), Швеция (12%), Польша (11%) ва бошқалар киради[6]. Қуролли конфликт бошлангандан буён Украинанинги ҳарбий бюджети 640% га ошган. Германия эса қуролли кучларни модернизация қилиш бўйича II жаҳон урушидан кейинги энг йирик 105 млрдлик лойиҳаларни амалга оширмоқда. Ўз навбатида асосий қурол-яроғ ишлаб чиқарувчи компаниялар даромади ҳам ортмоқда. 2023 йилда АҚШ қурол-яроғ экспорти рекорд даражада 56 %га ошиб, 238 млрд долларни ташкил қилган[7].

Дунёнинг турли ҳарбий-сиёсий иттифоқлар доирасидаги фрагментацияси

Глобал хавфсизлик масалалари юзасидан давлатлар позициялари фрагментацияси замонавий халқаро муносабатларнинг ўзига хос жиҳатларидан бири ҳисобланади. Хусусан, Россия-Украина қуролли конфликти юзасидан дунё ҳамжамияти 3 тоифага, яъни Россияни қораловчи (де юре 140 дан ортиқ ва де факто 50 дан ортиқ), оқловчи ёки маълум даражада қўллаб-қувватловчи (де-юре Беларуссия, Сурия, Мали, Чад, КХДР, Эритрея, Никарагуа ва Венесуэла, де-факто 30 дан ортиқ,) ва нейтрал (де юре 35 та) давлатларга бўлинган.

Жавоб тариқасида эса Россия дунё давлатларини “дўстона бўлмаган” (65 та давлат ва ҳудудлар) ва “дўстона” (32 та) давлатлар гуруҳига ажратган[8].

Шунингдек Ғарб давлатлари ҳукмронлиги ўрнатилган G 7га муқобил вариант сифатида БРИКС давлатлар бирлашмаси кучаймоқда. 2006 йил Бразилия, Россия, Ҳиндистон ва ХХР иштирокида ташкил топган давлатлар бирлашмасига бугунги кунда ЖАР, Эрон, Миср, Эфиопия, БАА қўшилишган. Аъзо давлат мақомини олишга яна 23 та давлат ариза билан мурожаат қилган[9]. Эътиборли жиҳати шундан иборатки, иқтисодий масалалар юзасидан маслаҳат учрашувлари сифатида ташкил топган ушбу институт тобора сиёсийлашиб, янги дунё тартибонини яратишга уринаётган ташкилот сифатида баҳоланмоқда.

Шунингдек Россия ва АҚШнинг стратегик ҳамкорлик ва коллектив мудофаа бўйича иттифоқчиларининг кенгайишини таҳликали белги сифатида талқин қилиш мумкин. Хусусан, Россия 2024 йил июнь ойида КХДР билан иттифоқдошлик алоқаларини ўрнатиш тўғрисида шартномани тузишга муваффақ бўлган[10]. Яқин келажакда бу каби шартномлар бошқа давлатлар билан ҳам имзоланиши прогноз қилинмоқда.

Ўз навбатида АҚШ ҳам ҳарбий-сиёсий иттифоқдошлари сонини оширишга эришмоқда. Жумладан, АҚШ Европада ўз позицияларини янада мустаҳкамлаш мақсадида Швеция ва Финландиянинг (РФ билан қуруқлик орқали 1091 км умумий чегарага эга) НАТО аъзолигига қабул қилинишига муваффақ бўлди. Бундан ташқари Шимолий Альянснинг мудофаа салоҳиятини ошириш бўйича иттифоқчилар томонидан мажмуавий ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, аъзо давлатларлар 2006 йилда ҳарбий соҳага ЯИМнинг 2 % гача, 2023 йилда эса энг камида 2%ни ажратиш бўйича келишувга эришишди. 2014 йил ялпи ички маҳсулотининг 2% дан кам бўлмаган миқдорда мудофаага маблағ ажратаётган НАТО давлатлари сони 3 тани ташкил қилган бўлса, 2024 йил охиригача ушбу кўрсаткич 23 тага етиши прогноз қилинмоқда[11] Эътиборли жиҳати шундан иборатки, ажратиладиган маблағнинг камида 20% янги турдаги қурол-яроғларни ишлаб чиқариш ва сотиб олишга ажратилиши кўзда тутилган.

Халқаро ядровий хавфсизликнинг бузилиши

Дунёда бевосита 5 та ядровий қуролга эга давлатлар билан умумий чегараларга эга ягона минтақа бу – Марказий Осиё. У Россия, ХХР, Покистон, Ҳиндистон ва Эрон билан чегарадош. II жаҳон урушидан сўнг ядровий қурол буюк давлатлар ўртасидаги тийиб туриш воситасига айланган эди. Ушбу турдаги қуролдан фойдаланишга қарши анологик жавоб қайтарилиш эҳтимоли буюк давлатлар ўртасидаги кучлар мувозанатини сақлашга хизмат қилган.

Сўнгги йилларда ядровий хавфсизликнинг устунлари емирала бошлаётганига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Бу ўз навбатида Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигига таҳдид сифатида баҳоланиши мумкин. Мазкур йўналишдаги таҳдидлар қуйидаги кўринишларда намоён бўлиши мумкин:

- ядро қуролини ишлаб чиқариш, синовдан ўтказиш ва қўллаш бўйича концептуал характердаги ҳужжатларга ўзгартиришлар киритилиши.

Россия 2023 йил “Стратегик ҳужумкор қуроллар” (СНВ III) ва “Ядро синовларини тўлиқ тақиқлаш тўғрисида”ги (ДВЗЯИ) шартномалардадан чиққанини маълум қилган эди. 2024 йил 25 сентябрь куни эса Россия Хавфсизлик кенгашининг йиғилишида В.Путин “Ядровий тийиб туриш соҳасидаги давлат сиёсатининг асослари”га (“Ядро доктринаси”) ўзгартиришлар киритиш бўйича топшириқ берди. Янги таҳрирдаги ҳужжатга кўра ядро қуролига эга бўлмаган давлатнинг бундай қуролга эга давлат иштирокида ёки ёрдамида Россияга қилган ҳужумига жавобан Москва ядро қуролини қўллаши мумкин. Шунингдек, ядровий жавоб қайтариш масаласи Россияга ҳар қандай турдаги қурол орқали ҳужум қилиниши натижасида кўриб чиқилиши мумкин. Россия томонидан ядровий паритетни бузишга қаратилган ҳаракатларига жавобан, Ж.Байден 2024 йил июнь ойида АҚШ ўзининг “Ядровий тийиб туриш доктринаси”ни янгилашини маълум қилган эди[12].

-ядровий тийиб туриш қўшинлари иштирокидаги ҳарбий-ўқув машғулотларининг ортиши.

Таъкидлаб ўтиш лозимки, стратегик тийиб туриш кўшинлари иштирокидаги ўқув машғулотлари муқаддам 1 йилда ёки 2 йилда бир маротаба ўтказилган бўлса, 2022 йилдан бошлаб бу турдаги машғулотлар бир неча бор ўтказилмоқда. Хусусан, 2022 йил 27 февралдаги Россиянинг стратегик ядровий кучлари махсус жанговор навбатчилик режимига ўтказилган. РФ 2022 йилда 3 маротаба (февраль, июнь ва октябрь ойларида), 2023 йилда 1 маротаба (октябрь ойида), 2024 йил май-июль ойларида эса 3 босқичдан иборат тактик ядро қуролини қўллаш бўйича машғулотлар ўтказилган. Жавоб тариқасида АҚШ иттифоқчилари иштирокида 2022 йилда 1 маротаба (ноябрь), 2023 йилда 3 маротаба (февралда, март ва октябрь ойларида) ҳамда 2024 йил январь-май ойларида бир неча босқичли стратегик тийиб туриш кўшинларини жалб қилган ҳолда ўқув машғулотларини ўтказди.

- ядровий инфратузилмаларга ҳужум қилиш хавфи.

Шунингдек, 2024 йил октябрь ойида Исроил Эроннинг ядровий объектларига ҳужум қилиш масаласини кўриб чиққанини маълум қилган. Ушбу режалар амалга ошган тақдирда Яқин ва Ўрта Шарқда кенг кўламли экологик инқироз ва урушлар бошланиши мумкин эди (маълумот учун: ядро объектлари мавжуд бўлган Эроннинг Машхад шаҳри Ашхоботдан 133 км узоқликда жойлашган). Шунингдек, Эрон ва Исроил ўртасидаги қарама-қаршиликнинг актив фазага ўтиши Марказий Осиёни Европа, Яқин Шарқ ва Жанубий Осиё билан боғловчи жанубий транспорт корридорларини хавф остида қолдиради.

Хулоса ўрнида таъкидлаб ўтиш мумкинки, замонамизнинг таҳликали геосиёсий жараёнлари ва кузатилаётган тенденциялар халқаро муносабатлар тизимида кескин ўзгаришлар содир бўлаётганидан дарак беради. Турли академик доираларда дунё тартиботи трансформацияси ҳақиқатдан мавжуд ёки уйдирма эканлиги юзасидан баҳслар давом этаётган бўлсада, халқаро тизимда кузатилаётган хавотирли тенденциялар реал воқеликка айланган.

Геосиёсий турбулентлик даврининг ўзига хос аспекти турли минтақаларидаги ҳарбий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнларга ўз таъсирини ўтказмай қўймайди. Марказий Осиё ўз навбатида буюк мамлакатлар манфаатлари тўқнашган, турли фазадаги очик ва латент конфликттоген “қайноқ нуқталар” ҳудудида жойлашган. Шу сабабли ҳам, минтақа мамлакатлари замонавий реалликни инобатга олган ҳолда ўз ташқи фаолиятига тегишли ўзгартиришларни киритишлари, нейтрал позицияли ва кўп векторли сиёсат олиб боришлари мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойданилган адабиётлар рўйхати:

1. ACLED Conflict Index 2023. <https://acleddata.com/conflict-index/>
2. Today's armed conflicts. // <https://geneva-academy.ch/galleries/today-s-armed-conflicts>
3. Hastings M. It's Not Just Ukraine and Gaza: War Is on the Rise Everywhere. // <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-12-10/it-s-not-just-ukraine-and-gaza-war-is-on-the-rise-everywhere>
4. Интервью Ф.Тюрка телеканалу Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/program/talk-to-al-jazeera/2023/12/22/uns-volker-turk-a-quarter-of-humanity-is-caught-in-55-global-conflicts>
5. SIPRI: глобальные военные расходы в 2023 году достигли исторического максимума. Русская служба «Голоса Америки». 23.04.2023 г. // <https://www.golosameriki.com/a/us-military-expenses/7581190.html>
6. Рост оборонных расходов отмечается по всему миру, и дело не только в войне России против Украины. BBC News. 24.04.2023 г. // <https://www.bbc.com/russian/news-65376234>
7. Экспорт оружия из США в 2023 году установил новый рекорд: 238 млрд долларов. Помогла Россия, напав на Украину. BBC News. 30.01.2024 г. // <https://www.bbc.com/russian/articles/czk5317pk77o>
8. Дружественные страны для России в 2024 году. Инфоportal GOGOV. 21.12.2023 г. // <https://gogov.ru/articles/friendly-countries>
9. Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. ИА ТАСС. 07.08.2023 г. // <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18461421>
10. КНДР раскрыла содержание договора о стратегическом партнерстве с Россией. Коммерсант. 20.06.2024 г. // <https://www.kommersant.ru/doc/6775400>
11. Финансирование НАТО. НАТО сайты. 10.07.2024 й. // https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_67655.htm

Байден изменил ядерную стратегию США. ИА РБК. 07.06.2024 г. //

<https://www.rbc.ru/politics/07/06/2024/6663386a9a79472d7ec00f47>